

<i>Uit het buitenland</i> (From abroad)	
Canada: Enkele verklaringen van Canadese accountants	blz. 211
Engeland: Accountantsverklaringen t.b.v. Commissionnaires in Effecten (Canada: Some certificates of Canadian auditors England: Auditor's certificates for stockbrokers)	
<i>door Drs L. J. M. Roozen</i>	
 <i>Boekbesprekingen</i> (Book Reviews)	
Hoe werkt de fiscus? van H. Weisfelt	blz. 214
(How does the Revenue operate? by H. Weisfelt)	
<i>door A. Nierhoff</i>	
 <i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfs-huishoudkunde</i>	
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	blz. 215

VAN DE REDACTIE

Een kwart eeuw V.A.G.A.

Op de 23-ste van de vorige maand heeft de Vereniging van Academisch gevormde Accountants de dag van haar oprichting herdacht. Op 23 April 1927 stichtte een zestal aan de Nederlandsche Economische Hogeschool — toen nog Handelshoogeschool — tot accountant bevorderde doctoren en doctorandi in de economische wetenschappen een vereniging, welke bestemd was om de Nederlandse academisch gevormde accountants in een vakvereniging samen te brengen. Dit doel heeft de V.A.G.A. slechts ten dele bereikt: weliswaar is zij erin geslaagd het overgrote merendeel der aan de Rotterdamse en Tilburgse hogescholen opgeleide accountants onder haar vleugelen samen te brengen, maar een klein deel van de accountants dezer hogescholen en voorts alle accountants, die aan de Economische Faculteit der Universiteit van Amsterdam hun opleiding genoten, traden niet toe en sloten zich aan bij het Nederlands Instituut van Accountants. Deze scheiding tussen de academisch gevormde accountants was een gevolg van de omstandigheid, dat de V.A.G.A. was opgezet als standsorganisatie naast de reeds in 1895 in het Nederlands Instituut van Accountants geschapen standsorganisatie; aan hen, die van oordeel waren dat een verdeling van de standsorganisatie over twee organen ondoelmatig was, kon de V.A.G.A. geen huisvesting verlenen.

Overigens echter kan gezegd worden, dat de V.A.G.A. aan de doelstelling van haar oprichters heeft beantwoord. Zij heeft in de eerste plaats de band, die de academische opleiding tussen haar discipelen legt, bestendig en verstevigd. En ook als vakvereniging heeft zij, de zoeven bedoelde bedenking tegen haar doelstelling als standsorganisatie in het midden gelaten, haar taak op bevredigende wijze vervuld; men kan zeggen, dat zij in alle belangrijke beroepsaangelegenheden, doorgaans in samenwerking met het Nederlands Instituut van Accountants, een bijdrage heeft geleverd tot de handhaving en verhoging van het niveau, waarop het

beroep in Nederland wordt uitgeoefend. Uit den aard der zaak heeft zij zich niet, als het Nederlands Instituut van Accountants, bezig gehouden met de verzorging van opleiding en examens der niet academisch gevormde accountants, maar voor het overige heeft zij met het Instituut op de bres gestaan voor de bescherming van de normen, welke door beide verenigingen voor de beoefening van het vak in Nederland worden aangelegd tegen de schadelijke gevolgen van de beunhazerij en de verslapende werking van het steeds groeiende aantal standsorganisaties, gevormd door hen, die niet aan de eisen van het academische examen of het Instituuts-examen hebben voldaan. Vele leden der V.A.G.A. nemen dan ook een eervolle plaats in in het accountantsberoep en dragen aldus bij tot de versterking van de grondslagen, waarop dit beroep in Nederland is gevestigd.

Er is dus alle grond om de V.A.G.A. geluk te wensen ter gelegenheid van de viering van haar vijfde lustrum. En zulks temeer nu zij aan deze viering op stijlvolle wijze een blijvende bijdrage tot de nog steeds bescheiden Nederlandse vak-literatuur heeft verbonden in een verzameling van opstellen, uitgegeven onder de boven dit stukje gebruikte titel en geschreven door niet minder dan negentien harer leden. Het is hier niet de plaats om het boekwerk te recenseren, maar wij mogen vaststellen, dat de bundel een aantal belangrijke onderwerpen van zeer verscheiden aard behandelt, die voor het merendeel van rechtstreeks belang zijn voor de beoefenaren van het vak.
